

ВНЕДРЕНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Кузнецов Максим Сергеевич¹, Зарипова Ильсия Альфредовна²

¹доцент, ФГАОУ ВО Елабужского института (филиала) КФУ,

²студентка ФГАОУ ВО Елабужского института (филиала) КФУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15401063>

Аннотация. Реформирование современной системы образования ведет к увеличению доли образовательных учреждений в стране. В таких условиях образовательным учреждениям важно выиграть конкуренцию и привлечь как можно больше учеников в организацию. Это указывает на необходимость изучения бизнес-планирования в сфере образования.

Ключевые слова: бизнес-планирование, бизнес-план, образовательная организация.

Abstract. Reforming the modern education system leads to an increase in the share of educational institutions in the country. In such conditions, it is important for educational institutions to win the competition and attract as many students as possible to the organization. This indicates the need to study business planning in the field of education.

Ключевые слова: бизнес-планирование, бизнес-план, образовательная организация.

Annotatsiya. Zamonaviy ta'lim tizimini isloh qilish mamlakatimizda ta'lim muassasalari salmog'ining oshishiga olib keladi. Bunday sharoitda ta'lim muassasalarining tanlovda g'olib chiqishi va tashkilotga imkon qadar ko'proq o'quvchilarni jalb etishi muhim ahamiyatga ega. Bu esa ta'lim sohasida biznes rejalashtirishni o'rganish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: biznes-reja, biznes-reja, ta'lim tashkiloti.

Рыночные отношения в России меняют привычные законы планирования внутри компании: до перехода на них план развития организации утверждался на уровне государства, которое также выделяло ресурсы на достижение поставленных целей. Невыполнение утвержденного плана вело к административным последствиям. В таких условиях отчет о его выполнении подавался представителям государства, они же подводили итоги и делали выводы, что удалось сделать, а что нет.

Вторым фактором, который указывает на необходимость обращения к бизнес-планированию, выступают условия неопределенности. Все это говорит о необходимости обращения к бизнес-планированию, которое способно решить противоречия между существующими условиями развития организации и внешней средой предприятия. Следовательно, можно сказать, что бизнес-план – это важный инструмент управления организацией, формирования стратегии развития организации, который направлен на то, чтобы вывести компанию вперед и подчеркнуть ее конкурентные преимущества среди ближайших конкурентов.

Отечественные исследователи дают различные трактовки понятию «бизнес-план». В.А. Галиничев считает, что бизнес-план – это документ, в которой описаны цели и задачи развития организации, а также представлены способы их достижения [2, с.2].

Бизнес-план – это основа предпринимательской деятельности, которые позволяет проработать план по развитию компании с различных сторон. Он применяется не только для бизнес-предприятий, но и для образовательных организаций [3, с. 69].

Другой исследователь А.В. Ананьев дает более расширенное определение понятию «бизнес-план»: это основной план развития компании на определенный период времени, после чего он может смениться. К ключевым факторам для составления бизнес-плана относятся: состояние отрасли и рынка, организационное устройство предприятия, финансовые показатели и прогнозы развития, актуальность продукции компании или ее услуг [1, с.15].

Итак, можно сказать, что бизнес-план – это документ, который позволяет управлять организацией, являющийся важным элементом стратегического планирования.

Главная цель разработки бизнес-плана – планирование деятельности организации на некоторое время вперед. А ключевая идея – централизация имеющихся ресурсов для решения стратегических задач. В процессе разработки бизнес-плана решаются следующие задачи:

- 1) определение точных направлений развития;
- 2) оценка оплаты услуг и реализация образовательного процесса педагогами;
- 3) анализ материального и финансового положения образовательной организации;
- 4) определение рисков.

Составление бизнес-плана для образовательной организации актуально на данный момент в связи со следующими факторами:

- 1) необходимостью привлечения частных средств для развития организации;
- 2) возможностью привлечения партнеров и спонсоров, которые будут перечислять свои средства для совершенствования деятельности организации;
- 3) необходимостью развития образовательных учреждений и созданию проектов в автономных некоммерческих учреждениях.

Для бизнес-плана важно иметь четко разработанную структуру. Обязательным условием составления бизнес-плана является участие руководства образовательного центра в этом процессе. Также необходимо, чтобы в его разработке принимали участие специалисты из разных областей – менеджмента, маркетинга, финансирования – которые не являются сотрудниками организации. Это позволяет создать независимый взгляд на действующее состояние компании.

В бизнес-плане образовательной организации должны обязательно присутствовать следующие пункты: резюме, описание предприятия и услуг, план маркетинга, организационный план, производственный план, финансовый план, оценка рисков, ожидаемые результаты.

Образовательные организации находятся в достаточно конкурентной среде, успех их деятельности зависит от количества учеников и направлений обучений. В бизнес-плане должны быть разработаны новые направления обучения учеников образовательной организации.

Важным условием развития образовательной организации является обучение его персонала новым навыкам и умениям. Так как при совершенствовании деятельности предприятия, его сотрудники также должны быть готовы к новым задачам, нагрузкам и условиям.

Процесс бизнес-планирования предлагает спонсорам и будущим партнерам целостно взглянуть на развитие образовательного учреждения. Это делается для того, чтобы соединить цель, миссию компании и ее ресурсы воедино. В результате разработанный бизнес-план призывает руководство, сотрудников и будущих партнеров к

аналитическому мышлению, разработке умения реагировать на изменения, происходящих в окружающей среде и умения быстро адаптироваться к меняющимся условиям.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ананьев, А.В. К вопросу актуальности бизнес-планирования // Символ науки. 2023. № 10. С. 14-18.
2. Галаничев, В.А. Понятие бизнес-плана и его значение // Проблемы науки. 2020. № 1. С. 1-6.
3. Никонов, Р.В. Бизнес планирование как инструмент продвижения образовательных услуг образовательного учреждения // Гуманитарный вектор. Серия: Педагогика, психология. 2023. № 1. С. 69-75.